

УДК 614.1

DOI 10.5281/zenodo.14619625

Научная статья

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ЗА 2019-2023 ГГ.

THE INCIDENCE OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN THE POPULATION OF THE UDMURT REPUBLIC FOR 2019-2023

ШАБАРДИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

ассистент кафедры,

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия».

ХАСАНОВА ИЛЬСИЯ АЛЬБЕРТОВНА,

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия».

SHABARDIN ANDREY MIKHAILOVICH,

Assistant of the Department,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Izhevsk State

Medical Academy.

KHASANOVA ILSIYA ALBERTOVNA,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Izhevsk State

Medical Academy.

В статье проанализирован уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) населения Удмуртской Республики с 2019 по 2023 год. Рассматриваются нозологическая структура и динамика заболеваемости различными формами ОКИ. Отмечается преобладание вирусных инфекций над бактериальными. Регистрируется высокий уровень заболеваемости детей до года и 1-2 лет. В результате исследования установлена благоприятная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОКИ в Удмуртской Республике в период с 2019 по 2023 год.

The article analyzes the incidence of acute intestinal infections (AII) in the population of the Udmurt Republic from 2019 to 2023. The nosologic structure and dynamics of morbidity of various forms of acute intestinal infections are considered. The predominance of viral infections over bacterial infections is noted. A high incidence rate is registered among children under one year and those aged 1-2 years. The study established a favorable epidemiological situation regarding AII morbidity in the Udmurt Republic in the period from 2019 to 2023.

Ключевые слова: *острые кишечные инфекции, Удмуртская Республика, заболеваемость, вирусные инфекции, бактериальные инфекции.*

Key words: *acute intestinal infections, Udmurt Republic, morbidity, viral infections, bacterial infections.*

А **ктуальность.**
Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это группа инфекционных заболеваний, сопровождающихся интоксикацией, нарушением моторики желудочно-кишечного тракта с диарейным синдромом и возможным развитием обезвоживания [9, с. 27]. Возбудителями

инфекции являются вирусы, бактерии, простейшие, передающиеся фекально-оральным путем [2, с. 671]. При этом для возбудителей ОКИ характерна высокая адаптационная способность к условиям окружающей среды, что обуславливает формирование очагов со множественными случаями заболеваний [12, с. 89].

Заболевания данной группы остаются одной из значимых проблем здравоохранения, что обусловлено высоким уровнем их распространенности, частотой обращения за медицинской помощью. Острые кишечные инфекции (ОКИ) на протяжении многих лет стабильно занимают 2-е место в структуре инфекционной заболеваемости детей, уступая лишь ОРВИ [1, с. 34]. Суммарная заболеваемость ОКИ в РФ в 2023 г. составила 441,49 на 100 тыс. населения.

Цель: анализ заболеваемости населения УР острыми кишечными инфекциями в период с 2019 по 2023 гг.

Задачи:

- 1) изучить общую заболеваемость острыми кишечными инфекциями в УР за 2019-2023 гг.;
- 2) проанализировать заболеваемость отдельными нозологическими формами ОКИ в УР за 2019- 2023 гг.;
- 3) изучить заболеваемость ОКИ в возрастных группах и по территориям УР.

Материалы и методы.

Проведен анализ данных из Государственных докладов о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Удмуртской Республики за 2019-2023 гг.

Полученные результаты.

В результате проведенного исследования установлено, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Удмуртской Республике в 2019 году составила 615,3 на 100 тыс. населения, в 2020 году – 259,0, в 2021 году – 236,1, в 2022 году – 355,4, в 2023 году – 398,1. Таким образом, можно отметить, что в период с 2019 по 2023 год показатель заболеваемости ОКИ к 2020 году снижается в 2,4 раза, в 2021 году наблюдается тенденция к снижению, а после 2021 года заболеваемость постепенно растет, но остается ниже среднесноголетнего уровня (432,4 на 100 тыс. населения) [3-7].

В нозологической структуре заболеваемости острыми кишечными инфекциями за 2019-2023 года ведущее место принадлежит ОКИ неустановленной этиологии, второе место занимают ОКИ установленной этиологии, третье место – сальмонеллез, четвертое место – гепатит А, пятое место – дизентерия (рис. 1) [3-7].

В 2019 году в общей структуре кишечных инфекций доля ОКИ неустановленной этиологии составила 52,5% (4886 случаев заболеваний), ОКИ установленной этиологии – 42,1% (3915 случаев), сальмонеллеза – 5,1% (469 случаев), дизентерии -0,2% (19 случаев заболеваний) [3, с. 119].

В 2020 году в структуре заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии составили 60,9% (2425 случаев заболеваний), ОКИ установленной этиологии – 36,4% (1449 случаев), сальмонеллез – 2,6% (103 случая), дизентерия - 0,1% (3 случая заболевания) [4, с. 121].

В 2021 году, как и в предыдущие годы, в общей структуре кишечных инфекций ведущее место принадлежало ОКИ неустановленной этиологии – 58,8% (2114 случаев заболеваний). Доля ОКИ установленной этиологии составила 39,8% (1432 случаев), сальмонеллеза – 1,31% (47 случаев), дизентерии – 0,03% (1 случай заболевания) [5, с. 120].

В 2022 в структуре кишечных инфекций доля ОКИ неустановленной этиологии составила 54,3% (2881 случаев заболеваний), ОКИ установленной этиологии – 42,4% (2249 случаев), сальмонеллеза – 3,2% (170 случаев), дизентерии - 0,2% (8 случаев заболевания) [6, с. 105].

В 2023 году доля ОКИ неустановленной этиологии составила 53,7% (3170 случаев заболеваний), ОКИ установленной этиологии – 42,3% (2497 случаев), сальмонеллеза – 3,8% (226 случаев), дизентерии – 0,2% (13 случаев заболевания) [7, с. 127].

Рис. 1. Сравнительные показатели заболеваемости ОКИ по нозологическим формам в Удмуртской Республике за 2019-2023 гг. (на 100 тыс. населения)

В ходе исследования выявлено, что заболеваемость ОКИ вирусной этиологии преобладает над бактериальной. В структуре заболеваемости ОКИ вирусной этиологии выделяют ротавирусную и Норволк-вирусную инфекции, при этом ротавирусная инфекция встречается чаще.

Показатель заболеваемости ротавирусной инфекцией в Удмуртской Республике в 2019 году составил 115,8 на 100 тыс. населения, в 2020 году он снизился в 2,3 раза и был равен 51,3 на 100 тыс. населения. С 2021 года наблюдался рост заболеваемости ротавирусной инфекцией, в 2021 году показатель на 100 тыс. населения составил 62,02, в 2022 году – 105,2. В 2023 году заболеваемость снизилась по сравнению с 2022 годом в 1,1 раза и составила 99,01 на 100 тыс. населения [3-7].

Показатель заболеваемости Норволк-вирусной инфекцией в период с 2019 по 2023 года имел следующую динамику: в 2019 году составил 102,1 на 100 тыс. населения, в 2020 году 28,5, в 2021 году – 26,4, в 2022 году – 36,8, в 2023 году – 54,26. Таким образом, пик заболеваемости приходится на 2019 год, с 2020 по 2021 года наблюдается снижение показателя, а с 2022 года вновь-тенденция к росту [3-7].

С 2021 года отмечается рост заболеваний ОКИ вирусной этиологии, который в последние годы (после 2018 г.) может быть связан с активизацией пищевого и водного путей передачи в силу ухудшения качества пищевых продуктов и питьевой воды по микробиологическим показателям [10, с. 18]. Медицинскими организациями республики проводится иссле-

дование биологического материала от заболевших на наличие кишечных вирусов методом ПЦР и ИФА.

В ходе изучения распространенности отдельных нозологических форм ОКИ, было установлено, что в период с 2019 по 2023 год пик заболеваемости острым вирусным гепатитом А приходится на 2023 год. В 2023 году было выявлено 100 случаев гепатита А (показатель заболеваемости-6,74 на 100 тыс. населения), в 2019 году- 31 случай (2,1 на 100 тыс. населения), в 2020 году – 40 случаев (2,6 на 100 тыс. населения), в 2021 году – 7 случаев (0,46 на 100 тыс. населения), в 2022 году – 4 случая (0,27 на 100 тыс. населения).

При этом удельный вес детского населения в 2019 году составил 19,4%, в 2020 году – 22,5%, в 2021 году – 42,9%, в 2022 году – 25,0%, в 2023 году – 17,0% [3-7].

Заболеваемость дизентерией в 2019 году составила 1,9 на 100 тыс. населения. Было отмечено 7 случаев дизентерии Зонне, 2 случая дизентерии Флекснера. В 2020 году заболеваемость снизилась по сравнению с 2019 годом в 6,3 раза, показатель на 100 тыс. населения составил 0,2. Было установлено 2 случая дизентерии Зонне. В 2021 году заболеваемость дизентерией вновь снизилась, показатель на 100 тыс. населения составил 0,07. Был отмечен 1 случай дизентерии Флекснера. В 2022 заболеваемость дизентерией выросла и составила 0,54 на 100 тыс. населения. Отмечен 1 случай дизентерии Зонне. В 2023 году показатель вырос по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза и составил 0,88 на 100 тыс. населения. Дизентерия Зонне встречалась 4 раза, дизентерия Флекснера-5 [3-7].

Уровень заболеваемости населения сальмонеллезом за 2019-2023 года имеет такую же динамику, как и общая заболеваемость ОКИ в этот период. Показатель заболеваемости сальмонеллезом в 2019 году составил 31,1 на 100 тыс. населения, в 2020 году – 6,7, в 2021 году – 3,09, в 2022 году – 11,38, в 2023 году -15,23. В этиологической структуре бактериологического подтвержденного сальмонеллеза преобладали сальмонеллы группы Д. В республике в основном циркулировал штамм *S. enteritidis*, наряду с которым от заболевших выделялись также другие штаммы сальмонелл групп В и С [3-7].

Восприимчивость к кишечной инфекции у детей гораздо выше, чем у взрослых и большинство случаев кишечной инфекции у детей приходится на возраст раннего детства [8, с. 50].

В возрастной структуре заболеваемости ОКИ удельный вес взрослых в 2019 году составил 33,1%, в 2020 году – 29,7%, в 2021 году – 12,9%, в 2022 году – 19,9%, в 2023 году – 27,1%.

Показатель заболеваемости ОКИ среди детского населения Удмуртской республики в 2019 году составил 2121,8 на 100 тыс. детей, в 2020 году – 957,9, в 2021 году – 1085,3, в 2022 году – 1469,2, в 2023 году 1453,1. Было установлено, что в период с 2019 по 2020 год высокий уровень заболеваемости регистрировался у детей до 1 года, в период с 2021 по 2023 – у детей от 1 до 2 лет (рис. 2) [3-7].

В ходе исследования выявлено, что за 2019-2023 года заболеваемость ОКИ городских жителей была выше соответствующего показателя сельских жителей в 2019 году в 1,4 раза, в 2020 году в 1,2 раза, в 2021 году в 1,02 раза, в 2022 году в 1,4 раза, в 2023 году в 1,8 раз. Также отмечается более высокий уровень заболеваемости населения в теплый летне-осенний период [3-7; 11, с. 77].

В результате анализа заболеваемости ОКИ по территориям УР, установлено, что самый высокий показатель заболеваемости в 2019-2020 году был в Вавожском, в 2021-2022 году в Дебеском районе, в 2023 году в г. Ижевск [3-7].

Рис. 2. Многолетняя динамика суммарной заболеваемости ОКИ в возрастных группах детей 0-14 лет в Удмуртской Республике за 2019-2023 гг. (на 100 тыс. детей)

Вывод.

Таким образом, эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Удмуртской республике с 2020 по 2023 год является благоприятной, показатели общей заболеваемости в этот период по сравнению с 2019 годом ниже среднегогодового уровня. При ОКИ установленной этиологии группой риска продолжают оставаться дети в возрасте до года и 1-2 лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горбунов С.Г. Современные возможности реабилитации детей, перенесших острые кишечные инфекции // Трудный пациент. 2020. Т. 18. № 6-7. С. 34-35.
2. Каландаров М. Анализ и лечение острых кишечных инфекций // Экономика и социум. 2021. № 6-1 (85). С. 671-674.
3. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Удмуртской Республике в 2019 году: Государственный доклад – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. 2020. 171 с.
4. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Удмуртской Республике в 2020 году: Государственный доклад – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. 2021. 186 с.
5. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Удмуртской Республике в 2021 году: Государственный доклад – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. 2022. 162 с.
6. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Удмуртской Республике в 2022 году: Государственный доклад – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. 2023. 142 с.

7. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Удмуртской Республике в 2023 году: Государственный доклад – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике. 2024. 140 с.
8. Севостьянова Н.С. Острые кишечные инфекции различной этиологии у детей разных возрастных групп, динамика биохимических показателей // *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей LI Международной научно-практической конференции*. В 2 ч. Ч. 1. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2021. С. 49-52.
9. Поздняк В.А., Халиуллина С.В., Анохин В.А. История изучения острых кишечных инфекций вирусной этиологии // *Практическая медицина*, 2023. Т. 21. № 2. С. 26-32.
10. Сергевнин В.И. Современные тенденции в многолетней динамике заболеваемости острыми кишечными инфекциями бактериальной и вирусной этиологии // *Эпидемиология и вакцинопрофилактика*. 2020. Т. 19. № 4. С. 14-19.
11. Сергевнин В.И. О причинах сезонности эпидемического процесса ротавирусной, норовирусной и энтеровирусной инфекций // *Эпидемиология и вакцинопрофилактика*. 2020. № 19(6). С. 74-78.
12. Характеристика и особенности вспышек острых кишечных инфекций с водным путем передачи возбудителей на современном этапе (обзор) / Е.В. Байдакова [и др.] // *Вятский медицинский вестник*. 2023. Т. 78. № 2. С. 89-94.

© Шабардин А.М., Хасанова И.А., 2025.